

स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या राष्ट्रवादी विचारांचा एक अभ्यास

डॉ. जिजाराम श्रीकृष्ण बागल

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, श्री सिद्धेश्वर महाविद्यालय, माजलगाव जि. बीड

Corresponding Author – डॉ. जिजाराम श्रीकृष्ण बागल

DOI - 10.5281/zenodo.14791700

प्रस्तावना:

भारतातील महान विचारवंता पैकी स्वामी दयानंद सरस्वती हे एक होते. त्यांनी भारतीय प्राचीन वेदांना महत्त्व दिले होते. त्यांचे सर्व विचार वेदावर आधारित आहेत. त्यांचे राष्ट्रवादी विचार हे अत्यंत स्पष्ट आणि व्यापक पद्धतीचे होते. त्यांनी वेदकालीन इतिहास भूगोल संस्कृती आचार विचार या पद्धतीचे विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या राष्ट्रवादी विचारांमध्ये भारतीयांना गुलामगिरी का स्वीकारू लागली याची कारणे सांगितले आहेत. वेदकालीन आणि प्राचीन भारत हा समृद्ध व महान होता. त्यांनी भारतीयांच्या मनात राष्ट्रवादीची भावना निर्माण करण्याचे कार्य केले व इंग्रजांपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे असे मत व्यक्त केले होते. म्हणून प्रस्तुत शोधनिबंधात त्यांच्या राष्ट्रवादी विचारांचा अभ्यास केला आहे

संशोधनाचा उद्देश :

- 1) स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या विचारांचा अभ्यास करणे
- 2) स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या सामाजिक व धार्मिक विचारांचा अभ्यास करणे
- 3) स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या राष्ट्रवादी विषयी विचारांचा अभ्यास करणे
- 4) स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या विचारांची उपयुक्तता स्पष्ट करणे

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राष्ट्रवादी विषयी विचार :

स्वामी दयानंद सरस्वती हे एक महान राष्ट्रवादी विचारवंत होते. त्यांनी इंग्रजांची दुहेरी नीती धर्मांतर करून भारतीयांची केली जाणारी यांची माहिती दिली होती. भारतीयांनी न्यून गंडत्व कमी करून हे प्राचीन ग्रंथाचे आधारे सांगितले होते. त्यांचे राष्ट्रवादीशी विचार खालील प्रमाणे सांगता येतील

1. आर्य वृत्त देशाची कल्पना :

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी आपल्या सत्यार्थ प्रकाश या ग्रंथात आर्यवृत्ताची कल्पना मांडली आहे. त्यांनी यामध्ये असे मत व्यक्त केले आहे की वेदकालीन भारत हा सर्व संपन्न असा होता त्यावेळी या देशाला आर्यवृत्त असे म्हटले जात होते. या काळातील लोकांना सर्व विषयांचा सखोल अभ्यास होता उत्तर येथील हिमालय ते दक्षिणेतील विंध्याचल प्रदेशापर्यंत या देशाच्या सीमा होत्या पश्चिमेस अटक नदी पूर्वेला दवशदवती नेपाळच्या पहाडामधून उगम पाहून बंगाल आसाम पूर्वीपासून दक्षिण खाडीमध्ये मिळते. व अरबी समुद्र भारताचे संरक्षण करणारे घटक होते. याला त्यांनी आर्यवृत्त असे म्हटले आहे . या पद्धतीने भारत हा संपन्न होता याचा अभ्यास भारतीयांनी केला पाहिजे राष्ट्रवादीची

भावना जागृत केली पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

2. सामाजिक विषमता:

भारत हा प्राचीन काळी संपन्न देश होता. ही गुणवत्ता व पात्रतेवर होती. परंतु नंतरच्या काळात वर्णव्यवस्था ही जन्मावर आधारित निर्माण झाली. त्यामुळे भारतात उच्च नित्य असे भेदभाव सुरू झाले. यामुळे भारतातील राष्ट्रीय एकात्मता याला ठेच पोहोचू लागली. आपापसात भांडण यातच जास्त वेळ जाऊ लागला. याचा फायदा परकीय आणि घेतला व आपले राष्ट्र गुलाम बनले. भारतातील सामाजिक विषमता व अंधश्रद्धा अनिष्ट प्रथा परंपरा कमी केल्या पाहिजे. ज्यामुळे राष्ट्रवादीची भावना ही वाढीस लागेल.

3. भारताच्या राजकीय गौरवाचा इतिहास:

जगातील प्राचीन संस्कृती लाभलेल्या देशांपैकी भारत हा देश आहे. त्यांनी भारताच्या प्राचीन राजकीय गौरवाचे वर्णन केले आहे. पृथ्वीवर पाच सहस्र वर्षापर्यंत कार्यांचं राज्य होते. यात महाभारताचा समावेश होतो. त्यावेळी सर्व जगावर राज्य हे भारतीयांचे होते मैत्रीय व उपनिषदामध्ये आलेला आहे चक्रवर्ती व सार्वभौम होते यात महाभारतातील धर्म राज्याचा समावेश होतो चीन च्या भगदत्त, अमेरिकेत ब्रू वाहान, युरोपात विडालक्ष, इराण मध्ये शल्य या भारतीय राज्यांची सत्ता होती. म्हणजे त्याकाळी भारत हा जगजेता होता म्हणून भारतीयांनी वेदांचा अभ्यास करून स्वतःमध्ये राष्ट्रवादीची भावना निर्माण केली पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

4. स्वदेशीला महत्त्व :

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी त्याकाळी स्वदेशीला महत्त्व दिले होते. त्याकाळी भारतीय काही तर महत्वाची विचारवंतांनी इंग्रज शासन पद्धतीचे समर्थन केले होते त्यांना विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केला होता 1857 नंतर राणीच्या हाती

भारतीय सत्ता गेली होती. राणीने स्वराज्याची आश्वासन दिले होते परंतु यावर स्वामीचा विश्वास नव्हता. ते असे म्हणत होती की परकीय सरकार कितीही चांगले असले तरी ते आपले नसते. इंग्रजांना या देशातून घालवायचे असेल तर या देशातील प्रत्येक नागरिकांनी सुधीरचा स्वीकार केला पाहिजे. भारतात तयार होणारे वस्तूचा वापर केला पाहिजे, त्यामुळे त्याचा फायदा आपल्या देशाला होऊ शकतो. तसेच त्याने स्वदेशी राज्य ही कल्पना मांडली होती. इंग्लिश शासन किती कल्याणकारी आहे असे वाटत असले तरी ते पूर्णपणे पक्षपाती आहेत असे स्वामीजींचे मत होते म्हणून भारतीयांनी आपले शासन निर्माण केले पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

5. वेदांमध्ये सर्व प्रश्नांची उत्तरे :

भारतातील ची वेध आहेत या वेदांमध्ये सामाजिक आर्थिक राजकीय संस्कृती कौटुंबिक वैज्ञानिक लष्करी विषयी सर्व प्रश्नांचे उत्तरे दिले आहेत. भारत प्राचीन कडे वैज्ञानिक संपन्न असा देश होता. त्याकाळी वेगवेगळी संशोधन करून वैज्ञानिक प्रगती केली होती. उदा. राजपूत यांच्या राज्यामध्ये अशी काही संशोधक होते की त्यांनी घोड्याच्या आकाराचे यान बनवले होते, भूमीवर चालत होते. दुसरा पंख असं बनवलं होतं की विना मनुष्य ते चालत होती आणि पुष्पक विमान अशी प्रगती होती. तू नंतरच्या काळात आळसपणा सामाजिक विषमता, मद्यपान, बालविवाह यामुळे भारता चे पतन झाले होते. भारतीयांना पण युरोपियन पेक्षा जास्त वैज्ञानिक संशोधक आहोत याची जाणीव करून देऊन त्यांच्यामध्ये राष्ट्रवादी निर्माण केला पाहिजे वसमत व्यक्त केले होते.

6. तांत्रिक शिक्षणाला महत्त्व :

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी इंग्रजी शिक्षण पद्धतीला विरोध केला होता. या शिक्षण पद्धतीतून फक्त कारकून निर्माण केले जात होते. त्यांना तांत्रिक व राष्ट्रनिष्ठ असणारे शिक्षण हवे होते ज्या शिक्षणातून

रोजगार प्राप्त होईल व आपला भाकरीचा प्रश्न सोडवता येईल म्हणून भारतीय विद्यार्थ्यांना जर्मनीमध्ये पाठवले पाहिजे व त्या ठिकाणी पुन्हा तांत्रिक शिक्षण दिले पाहिजे त्यातून त्यांना रोजगार प्राप्त होईल व आपल्या राष्ट्राविषयी राष्ट्रनिष्ठा निर्माण होईल.

7. हिंदी भाषेला महत्त्व :

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी हिंदी भाषा ला राजभाषा म्हणून मान्यता देवी अशी मागणी केली होती. संपूर्ण देशामध्ये आर्य समाजाने या भाषेचे समर्थन केले होते. यामुळे देशातील लोकांमध्ये राष्ट्रीय निष्ठा व एकात्मता निर्माण होईल. एकमेकांमध्ये समन्वय निर्माण होईल व आपल्या देशातील प्रश्न कशा पद्धतीने सोडवता येतील याचा विचार होईल. लोकांमध्ये राष्ट्रवादी निर्माण होईल.

8. राष्ट्र विकासासाठी विचार:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांना भारताच्या अवनीतीबद्दल खूप दुःख होते. ती म्हणत होते की प्राचीन काळे भारत हा जगातील एक महान देश होता. त्या ठिकाणी तत्त्वज्ञ राजे विद्वान महर्षी ऋषीमुनी होते. त्याकाळी जगातील एक सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रगती देश होता. आपल्या देशाचा विकास करायचा असेल तर प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास केला पाहिजे मतभेद दूर केले पाहिजेत. अनिष्ट वाईट प्रथा परंपरा यांना फाटा दिला पाहिजे. धोरणाचा स्वीकार केला पाहिजे सर्वांमध्ये एकात्मता व राष्ट्रनिष्ठा निर्माण झाली पाहिजे.

समारोप :

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राष्ट्रवादी विषयी विचार अत्यंत महत्त्वाचे विचार होते. त्यांनी भारतीयांच्या मनामध्ये राष्ट्रवादी निर्माण करण्यासाठी प्राचीन गौरव इतिहास व वैज्ञानिक प्रगती व ज्ञान याची माहिती भारतीयांना दिली होती. परिवर्तकाळात भारत हा जगातील महासत्ता देश होता. युरोपियन पेक्षा पण सर्व क्षेत्रांमध्ये पुढे होतो. पण तो परंतु अंतर्गत संघर्ष. सामाजिक धार्मिक विषमता, अनिष्ट वाईट प्रथा परंपरा, ढोंगबाजी यामुळे भारत लयास गेला असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा राष्ट्रवाद हा मानवता वादाशी निगडित असा आहे. त्यांनी देशातील लोकांनी आपले मध्ये राष्ट्रनिष्ठ ठेवली पाहिजे. अंतर्गत मतभेद दूर केली पाहिजेत सर्व अनेक भाषेचा स्वीकार केला पाहिजे. राष्ट्रासाठी सर्वोच्च त्यागृती निर्माण झाली पाहिजे अशा पद्धतीने आधुनिक भारतासाठी उपयुक्त असा राष्ट्रवाद त्यांनी मांडला होता.

संदर्भ सूची :

- 1) गाठाळ साहेबराव भारतीय राजकीय विचारवंत.
- 2) स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, कार्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली.
- 3) भोले भा भारतीय राजकीय .ल . विचारवंत.